

Bildungsbezogener Transfer: Die Leibniz School of Education in einer Schlüsselrolle

Till Bruckermann & Claudia Schomaker, Leibniz Universität Hannover

Bildungspraxis, Science Outreach, Beratung der Bildungssteuerung sowie innerwissenschaftlicher Austausch: in allen vier Transferfeldern ist die Leibniz School of Education tätig. Der folgende Beitrag gibt einen Überblick über die systematische Verknüpfung der Transferaktivitäten auf und zwischen den unterschiedlichen Transferfeldern, die als gemeinsames Ziel die individuelle Bildung haben.

Globalen, gesellschaftlichen Herausforderungen steht ein zunehmendes, wissenschaftliches Wissen gegenüber, welches Lösungsansätze für Herausforderungen birgt. Allerdings erfordern Lösungen, dass auch gesellschaftliche und individuelle Überzeugungen sowie Werte berücksichtigt werden, insbesondere wenn Individuen in die Lösung eingebunden werden sollen. Ein konkretes Beispiel zur Energiewende bietet eine Planung von Windkraftanlagen, in der neben dem Stromertrag auch die Akzeptanz der Öffentlichkeit durch einen partizipativen und spielbasierten Prozess berücksichtigt wird (Vision:EN 2040, Thiele et al., 2024).

Sozio-wissenschaftliche Problemstellungen erfordern mehr als über aktuelles, wissenschaftliches Wissen zu verfügen; sie erfordern auch individuelle und gesellschaftliche Werte zu reflektieren, wenn Individuen in der Lage sein sollen, Entscheidungen zu treffen (Zeidler et al., 2005). Fähigkeiten und Wissen, um solche Entscheidungen treffen zu können, sind Teil einer *Scientific Literacy (Vision III)* im Sinne kritisch-reflexiver Bildung (Sjöström et al., 2017). Transfer zwischen Wissenschaft und Gesellschaft als *Third Mission* in Universitäten wählt deshalb zunehmend partizipative und ko-konstruktive Transferstrategien (Prediger, 2024), die als (längerfristiges) Transferziel individuelle Bildung verfolgen (*Bildungsbezogener Transfer*).

Transfer auf vier Feldern strategisch gestalten

Der Transferbegriff ist also nicht auf technologischen Transfer begrenzt, sondern meint die „dialogische Vermittlung und Übertragung wissenschaftlicher Erkenntnisse [...] in Gesellschaft, Kultur, Wirtschaft und Politik [...]“ (Wissenschaftsrat, 2013, S. 26). Bildungsbezogener Transfer mit dem Ziel, Individuen in die Lage zu versetzen, Entscheidungen zu treffen, erstreckt sich auf die unterschiedlichen Transferfelder der Bildungspraxis, des *Science Outreach* sowie der Wissenschaftskommunikation und der Beratung der Bildungssteuerung, aber auch des innerwissenschaftlichen Austauschs. Transfer kann auch die Felder überlappen (GFD & ÖGFD, 2024). Da auf allen Transferfeldern Erkenntnisse aus Fachwissenschaften, Fachdidaktiken und Bildungswissenschaften vernetzt werden müssen, nimmt die *Leibniz School of Education* hier eine Schlüsselrolle ein:

- Transferfeld *Bildungspraxis*: Vermittlung und Übertragung aktueller fachwissenschaftlicher, fachdidaktischer und pädagogisch-psychologischer Erkenntnisse über Bildungsprozesse und Lernen in eher formale und institutionelle Kontexte wie Schulen;

- Transferfeld *Science Outreach* und *Wissenschaftskommunikation*: non-formale und informelle Bildungskontexte wie öffentliche Ringvorlesungen und Citizen-Science-Projekte;
- Transferfeld *Beratung der Bildungssteuerung*: Fokus auf landesspezifische und bundesweite Bildungsadministration, unter anderem durch den Niedersächsischen Verbund zur Lehrkräftebildung;
- *Innerwissenschaftliches* Transferfeld: inter- und transdisziplinäre Übertragung von Forschungszugängen und -erkenntnissen in die an Bildungsprozessen beteiligten Disziplinen und Sektoren, wie beispielsweise in den Fachgesprächen Lehrerinnen- und Lehrerbildung.

Abbildung 1 Die vier Transferfelder der *Leibniz School of Education* (angelehnt an GFD & ÖGFD, 2024)

Die in den Transferfeldern adressierten Zielgruppen sind vielfältig und reichen von mehr oder weniger interessierten Laien („die breite Öffentlichkeit“) bis zu verschiedenen Professionen wie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Lehrkräfte und pädagogisches Personal. Im partizipativ gestalteten Transfer unterscheiden sich die Stakeholder entlang eines Kontinuums in ihrer themenbezogenen Expertise und ihrem Organisationsgrad (Schrögel & Kolleck, 2019). Stakeholder im Transferfeld Bildungspraxis sind zum einen die Lernenden und zum anderen die Lehrenden in Schulen. Im Transferfeld *Science Outreach* und *Wissenschaftskommunikation* kommen Erwachsene sowie Kinder und Jugendliche in non-formalen und informellen Bildungskontexten hinzu. Die Transferfelder *Bildungssteuerung* und *innerwissenschaftlicher Austausch* schließen aber auch Stakeholder aus Professionen mit weiterer, im Bildungskontext relevanter Expertise ein, sodass insbesondere inter- und transdisziplinäre Zusammenarbeit über verschiedene Systemebenen notwendig ist.

Formate des bildungsbezogenen Transfers (unter anderem Fortbildungen, Citizen-Science-Projekte oder Lehrplankommissionen) unterscheiden sich teils deutlich, weil sie auf die Zielgruppen, Kontexte und Systemebenen abgestimmt sind. Die Transferfelder übergreifend können aber vergleichbare Strategien beschrieben werden: Eher unidirektionale Strategien in Bildungskontexten werden bidirektionale und sogar partizipative oder ko-konstruktive

Strategien gegenübergestellt (Gräsel, 2010). Während unidirektionale Strategien wissenschaftliche Erkenntnisgewinnung und die Anwendung in Bildungskontexten personell und zeitlich trennen, sind in bidirektionalen Strategien die Stakeholder des Transfers in die Erkenntnisgewinnung (in unterschiedlichem Umfang) und Gestaltung des Transfers einbezogen (Gräsel, 2010; Roessler & Hachmeister, 2021). Außerdem können materiale, personale und systemische Strategien unterschieden werden (Prediger, 2024).

Bildungsökosysteme zum Transfer aufbauen

Bildungsbezogener Transfer erfordert eine systematische Verknüpfung der Transferaktivitäten auf und zwischen den unterschiedlichen Transferfeldern (GFD & ÖGFD, 2024).

Beispielsweise sollten außerschulische Angebote keine ‚Eintagsfliege‘ sein, sondern können durch den Fachunterricht in der Schule vor- und nachbereitet werden (Sajons et al., 2021). Transferaktivitäten können durch den Aufbau (überregionaler) Bildungsökosysteme verknüpft werden, da Bildungsökosysteme das Zusammenspiel von Personen, Orten und Kulturen in Bildungsprozessen über längere Zeiträume beschreiben (Barron, 2006). Bildungsprozesse und Lernen beruhen selten auf einer einzelnen Gelegenheit, sondern erfolgen verteilt über einen längeren Zeitraum, an unterschiedlichen Orten, mit mehreren Personen und in wechselnden sozialen und kulturellen Zusammenhängen (Shaby et al., 2021).

Abbildung 2 Zusammenspiel von Personen, Orten und Kulturen im Bildungsökosystem (vgl. Research+Practice Collaboratory, 2015, nach Bevan, 2016).

Das übergreifende Bildungsökosystem unter Beteiligung der LUH wird durch die *Leibniz School of Education* aufgebaut. Es ermöglicht Kindern und Jugendlichen jederzeit ein passendes Angebot zur Partizipation in Wissenschaft zu finden (Banek et al., 2024). Partizipation kann sowohl bedeuten, Wissenschaft hautnah an Orten der Forschung zu erleben, kann aber auch bedeuten, dass Kinder und Jugendliche mit- oder selber forschen

(Bruckermann, 2024). Die Angebote müssen aufeinander abgestimmt sein und die Zielgruppen passgenau adressieren, um sowohl Spitzen- als auch Breitenförderung, die Förderung bisher unterrepräsentierten Gruppen bspw. im ländlichen Raum und längerfristige Bildungsprozesse zu ermöglichen (Shaby et al., 2024). Das vielfältige Spektrum der Angebote im Bildungsökosystem wird im Schulprojekte-Webportal deutlich (www.schulprojekte.uni-hannover.de).

Als Angebotsdurchführende sind Personen mit sehr unterschiedlichen Hintergründen tätig. An der LUH sind dies unter anderem Personen aus der Fachwissenschaft mit Enthusiasmus für ihr Fach, aus den (fachbezogenen) Bildungswissenschaften mit Fähigkeiten zur didaktischen Rekonstruktion von Fachthemen und aus der Wissenschaftskommunikation mit Erfahrungen in der zielgruppenspezifischen Ansprache. In solchen multiprofessionellen Teams müssen die Erwartungen an den Transfer und die eingebrachten Ressourcen aufeinander abgestimmt werden, um wirkungsvolle Transferaktivitäten zu gestalten (Atias et al., 2024).

Breiten- bis Spitzenförderung

Das 2023 gegründete Schülerforschungszentrum (SFZ) Leibniz4U ist ein Beispiel für zielgruppenspezifische und verknüpfte Angebote im Bildungsökosystem. Die Angebote wurden auf spezifische Zielgruppen ausgerichtet und systematisch verknüpft, indem drei Stufen des Forschenden Lernens vom Forschen verstehen lernen über Forschen üben bis zum Selberforschen gestaltet werden (Bruckermann, 2021). Auf Stufe 1 adressieren die LeibnizLABs Schülerinnen und Schüler in der Breite, indem das Schülerlabor sie in der Schule besucht und für Forschung durch Demonstrations- und Mitmach-Experimente begeistert (https://go.lu-h.de/leibniz_lab). Auf Stufe 2 zielt die Gauß-AG auf interessierte Jugendliche, die Themen außerhalb des Unterrichts durch Experimente in einem Ferienkurs explorieren (http://go.lu-h.de/gauss_ag). Auf Stufe 3 gehen Jugendliche in der Gauß-AG plus eigenen Fragestellungen in Zusammenarbeit mit Forschenden der LUH nach und bearbeiten diese mit selbstgewählten Methoden (http://go.lu-h.de/gauss_ag_plus). Mädchen werden insbesondere durch das Format Einsteins Enkeltöchter erreicht (http://go.lu-h.de/einsteins_e). Dabei sind die drei Stufen anschlussfähig an weitere Angebote wie das Schülerlabor foeXlab, das Juniorstudium und den Online-Wettbewerb *4 Science Challenge*.

Vernetzung von Akteur*innen

Das MINT-Cluster TOENE vernetzt beispielhaft Akteur*innen aus der Region Hannover zum MINT-Thema ‚Hören‘, um es durch Aktivitäten für Kinder und Jugendliche niedrigschwellig erfahrbar zu machen (unter anderem durch eine interaktive Ausstellung, Citizen-Science-Projekte und Wettbewerbe) mit dem Ziel, sie für gutes Hören im Alltag zu sensibilisieren, Wissen über akustische Medien und Einblicke in Berufsfelder rund um Schall zu vermitteln. Das Cluster besteht aus drei Verbundpartner*innen: Hörregion Hannover, Institut für Didaktik der Mathematik und Physik, Institut für Sonderpädagogik (beide LUH) und Tonstudio Tessmar GmbH. Die Verbundkoordination aus der Wissenschaft (LUH) entwickelt übergreifende Themen, die Kinder und Jugendliche mit Bezug auf ihre je unterschiedlichen Bedürfnisse für die vielfältigen Aspekte rund um das ‚Hören‘ interessieren (siehe auch Artikel 6c).

Literaturverzeichnis

- Atias, O., Baram-Tsabari, A., Kali, Y., & Shavit, A. (2023). In pursuit of mutual benefits in school-based citizen science: who wins what in a win-win situation? *Instructional Science*, 51(5), 695–728. <https://doi.org/10.1007/s11251-022-09608-2>
- Banek, N., Bruckermann, T., & Pachale, H. (2024). *Leitlinien für ein clusterübergreifendes Bildungsökosystem*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11657975>
- Barron, B. (2006). Interest and Self-Sustained Learning as Catalysts of Development: A Learning Ecology Perspective. *Human Development*, 49(4), 193-224. <https://doi.org/10.1159/000094368>
- Bevan, B. (2016). STEM Learning Ecologies. *Connected Science Learning*, 1(1). <https://www.nsta.org/connected-science-learning/connected-science-learning-march-2016/stem-learning-ecologies>
- Bruckermann, T. (2021). Mit Schülerinnen und Schülern forschen(d) lernen: Wie kann ein authentisches Bild der Naturwissenschaften entstehen? In J. Meßinger-Koppelt & J. Plath (Hrsg.), *Miterleben, wie Wissen entsteht: Mit Schülerinnen und Schülern im Unterricht forschen* (S. 6–9). Joachim Herz Stiftung Verlag.
- Bruckermann, T. (2024). Forschungspartizipation und Bürgerwissenschaften: Lernen durch kollaborative Wissenskonstruktion. In G. Reinmann & R. Rhein (Hrsg.), *Wissenschaftsdidaktik. Wissenschaftsdidaktik IV* (IV, S. 279–300). Transcript. <https://doi.org/10.14361/9783839462973>
- Gesellschaft für Fachdidaktik (GFD), & Österreichische Gesellschaft für Fachdidaktik (ÖGFD) (2024). Fachdidaktik im Zentrum von Forschungstransfer und Transferforschung: Gemeinsames Positionspapier der Gesellschaft für Fachdidaktik (GFD) und Österreichischen Gesellschaft für Fachdidaktik (ÖGFD). In M. Hemmer, C. Angele, C. Bertsch, S. Kapelari, G. Leitner, & M. Rothgangel (Hg.), *Fachdidaktische Forschungen: Band 16. Fachdidaktik im Zentrum von Forschungstransfer und Transferforschung: Beiträge der GFD-ÖGFD-Tagung Wien 2022* (S. 11–22). Waxmann.
- Gräsel, C. (2010). Stichwort: Transfer und Transferforschung im Bildungsbereich. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft*, 13(1), 7-20. <https://doi.org/10.1007/s11618-010-0109-8>
- Prediger, S. (2024). Erkenntnistransfer und Transferforschung als Aufgabe von Fachdidaktik: Ko-konstruktiv - gegenstandsbezogen - forschungsfundiert. In M. Hemmer, C. Angele, C. Bertsch, S. Kapelari, G. Leitner, & M. Rothgangel (Hg.), *Fachdidaktische Forschungen: Band 16. Fachdidaktik im Zentrum von Forschungstransfer und Transferforschung: Beiträge der GFD-ÖGFD-Tagung Wien 2022* (S. 23–44). Waxmann.
- Roessler, I., & Hachmeister, C.-D. (2021). Transfer von Innovation und Wissen: Gelingensbedingungen und Herausforderungen. In U. Schmidt & K. Schönheim (Hrsg.), *Research. Transfer von Innovation und Wissen: Gelingensbedingungen und*

Herausforderungen (1. Aufl., S. 195–214). Springer Fachmedien Wiesbaden; Springer VS.

Sajons, C., Richter, C. & Komorek, M. (2020). Außerschulische Lernstandorte und Schulen in komplementärer Vernetzung. *Seminar / bak Lehrerbildung*, 26(2), 19–33.

Schrögel, P., & Kolleck, A. (2019). The Many Faces of Participation in Science. *Science and Technology Studies*, 32(2), 77–99. <https://doi.org/10.23987/sts.59519>

Shaby, N., Staus, N., Dierking, L. D. & Falk, J. H. (2021). Pathways of interest and participation: How STEM-interested youth navigate a learning ecosystem. *Science Education*, 105(4), 628–652. <https://doi.org/10.1002/sce.21621>

Sjöström, J., Frerichs, N., Zuin, V. G., & Eilks, I. (2017). Use of the concept of Bildung in the international science education literature, its potential, and implications for teaching and learning. *Studies in Science Education*, 53(2), 165–192.

Thiele, J., Wiehe, J., & von Haaren, C. (2024). Participation 3.0 in the implementation of the energy transition-Components and effectiveness of an interactive dialogue tool (Vision:En 2040). *PloS One*, 19(3), e0299270.

Wissenschaftsrat (2013). *Perspektiven des deutschen Wissenschaftssystems*. <https://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/3228-13.html>

Zeidler, D. L., Sadler, T. D., Simmons, M. L., & Howes, E. V. (2005). Beyond STS: A research-based framework for socioscientific issues education. *Science Education*, 89(3), 357–377.

Zitiervorschlag (Dieser Beitrag ist ohne Quellenangaben im Unimagazin der Leibniz Universität Hannover erschienen):

Bruckermann, T., & Schomaker, C. (2024). Bildungsbezogener Transfer: Die Leibniz School of Education in einer Schlüsselrolle. *Unimagazin*, 2024 (3/4), S. 48–50.